

HAMID OLIMJON ASARLARIDA ADABIY–ESTETIK KATEGORIYA

Suvankulova Xilola Sattarovna

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

50-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hamid Olimjon o'zbek xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyoti, qardosh xalqlar adabiyoti, zamonaviy Sharq va G'arb she'riyatidan oziqlangan aks etilgan. Uning she'riyati, shuningdek, o'z davri, yashayotgan muhit adabiyotidan ham ta'sirlangan. Shoir asarlarida qayd qilingan she'riyat izlari turli shaklda tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: ideal, kategoriya, xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot, kategoriya, shaxs.

Shaxs va jamiyatni aniq maqsad sari ideallar boshlaydi. Ideallar jamiyatning taraqqiy etishi, barqarorligining bosh omili hisoblanadi. Bir jamiyatning ideali o'sha jamiyatda yashaydigan kishilar uchun birdek ideal darajasiga ko'tarilsa, ana shunday jamiyat taraqqiy topadi. O'sha jamiyatdagi fuqarolar yagona ideal atrofida birlashib unga erishish uchun og'ishmay harakat qiladilar. Bunga tarixdan ham ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, qadimgi Rimni olasizmi, Turk xoqonligi tarixi, o'rta asrlar Sharq mamlakatlari yoki sarbadorlar davlatini va boshqa-boshqalarni aytish mumkin. Ularning har birida o'z davlatini ideal darajada taraqqiy etgan, barcha teng, boy-badavlat va hokazo darajada yuksak ko'rinishga ega bo'lishini istaganlar.

Hamid Olimjon o'zbek xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyoti, qardosh xalqlar adabiyoti, zamonaviy Sharq va G'arb she'riyatidan oziqlangan, ularni yaxshi bilgan. Uning she'riyati, shuningdek, o'z davri, yashayotgan muhit adabiyotidan ham ta'sirlangan. Shoir asarlarida qayd qilingan she'riyat izlarini turli shaklda ko'rishimiz mumkin. Ularda oshkora va yashirin fikrlar ko'p uchraydi. Shu bois Hamid Olimjon asarlarida adabiy-estetik ideal deganda ana shu jihatlarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

N.Karimov Hamid Olimjon bilan bir davrda yashab ijod qilgan Usmon Nosir ijodi xususida soʻz yuritib, uning davr talablari bilan yozilgan “Paxtakor” nomli adabiy montajining yaratilish sababini quyidagicha izohlaydi:¹

“Tonglar otib,
Tonggi qizilliklar
Dilni oldi
Muhabbat soldi...
Boylar, amirlardan
Ketdi burd,
Gul –lolalar ochdi,
Yurt...[1;34]

Oʻtmish manzaralari tasviridan keyin oʻqilgan bu monolog yosh tinglovchilarga ayniqsa manzur boʻlgan. Navqiron shoirning paxta uchun kurash mavzusida yozgan bu asari maorif rahbarlari tomonidan ham yaxshi qarshi olingan. Usmonjonning zamonaviy mavzularda davrning siyosiy talablari bilan yozilgan bunday asarlari uning isteʼdodiga boʻlgan rasmiy ishonch va umidni oshiradi”.²

Shoirning ajdodlari asrlar davomida kuylagan sevgi–muhabbat borasidagi ideallarini “Zaynab va Omon” poemasi misolida koʻramiz. “Zaynab va Omon” poemasi yangi sovet davrining “Farhod va Shirin”i edi”, -deb eʼtirof etadi N.Karimov. Asar uchun oʻsha davrda dongdor paxtakor sifatida tanilgan Zaynab Omonovanning taqdiri asos qilib olingan. Hamid Olimjon poema orqali sevgi borasidagi ideallarining zamonaviy talqinini taqdim qilgan:

Bu sevgida yoʻl boshlar vafo,
Ham vafoni yemirmas jafo;
Bunda aslo qaro kun yoʻqdir,
Bunda motamsaro kun yoʻqdir.[3;67]

¹ Каримов Н. Хамид Олимжоннинг поэтик маҳорати. –Тошкент: Фан, 1964. –Б. 91.

² Каримов Н. Усмон Носир. –Т.: Шарқ, 1993. –Б. 70.

Baxt bilan bog'liq ideali, eng oliy darajadagi baxtli insonning belgisi qandayligi uning “Baxt to'g'risida” she'rida o'ziga xos tarzda tasvirlanadi:

Har kim bir “noni nasiba”–
Parrandalar o'z haqqin tilar,
Ko'pni ko'rgan qari dunyoda
Baxt axtarib ko'plar o'tdilar.[2;67]

deydi Hamid Olimjon. Yana davom ettirib aytishicha:

Baxt topilmas hech bir zamonda,
El qul bo'lsa, bo'lsa yalang'och,
Jannatlarni yaratgan odam
Natijada o'zi qolsa och .[4;90]

Hamid Olimjon she'riyatida ham davr siyosiy talablari bilan yaratilgan o'rinlar uchraydi. Bir qator maqolalarida mumtoz adabiyot an'analari, tarixiy mavzularda asarlar yozuvchi ijodkorlarni tanqid qilsa-da, Navoiy asarlari, “Alpomish”, “Go'ro'g'li” dostonlarining tahlillari asosida o'z adabiy-estetik ideallarining ular bilan uzviylikini e'tirof etgan.

Hamid Olimjon maqola va she'rlari tahlili u o'zbek xalqining yuksak orzulari, ideallaridan chekinmaganligi, ularni yangi ko'rinishlarda taqdim etganligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Hamid Olimjonning Vatan, ozodlik, adolat, baxt tushunchalari bilan bog'liq adabiy-estetik ideallarining sarchashmalari o'zbek xalq og'zaki va yozma adabiyoti sarchashmalariga borib ulanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Каримов Н. Усмон Носир. –Т.: Шарқ, 1993. –Б. 70.

2. Каримов Н. Ҳамид Олимжоннинг поэтик маҳорати. –Тошкент: Фан, 1964. –Б. 91.

3. Akhmedova, S. (2021). Philosophy In" Why Me" By Omon Matjon's Epic. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 100-104.

4.www.ziyo.com

5.diss.natlib.uz